

ERGONIMLARNING NOMLANISH JARAYONI

Boysunova Mohinur Abdullajon qizi

70230101-Lingvistika (o'zbek tili) 2-kurs magistranti

Email:moxinurboysunova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7952313>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 13-May 2023 yil

Ma'qullandi: 16-May 2023 yil

Nashr qilindi: 20-May 2023 yil

KEY WORDS

Ergonim, nominatsiya, ergonimlarning yasalihi usullari, nominatsiya jarayonida ijtimoiy-psixologik omillar.

ABSTRACT

Maqolada ergonim tijorat obyekti, ergonim atamasining kirib kelishi, ergonimlarga nom tanlash jarayonlari, uning inson ijtimoiy-psixologik faoliyatiga ta'siri, ergonimlarning yasalihi usullari yoritilgan.

Jamiyat hayotida sodir bo'layotgan o'zgarishlar har bir insonni hayotning qaysidir bir jabhasini, sohasini, o'rganishga chorlaydi. Jadal rivojlanayotgan zamonda shahar tilini o'rganish zamonaviy tilshunoslikning tez rivojlanayotgan yo'nalishlaridan biriga aylanib bormoqda va shaxsiy tamoyilni mustahkamlash, tilga intilish bilan bog'liq jamiyat hayotidagi yangi tendentsiyalarni o'rganishga yordam beradi: o'yin, muloqotning spontanligi va tilning liberallashuvi. Bu tendentsiyalarning barchasi ma'lum darajada doimiy ravishda o'sib borayotgan madaniyatlararo muloqot muhitida faol ishlaydigan shahar ergonimlarida o'z aksini topdi.

Zamonaviy onomastikaning doimiy o'zgarib borayotgan va rivojlanayotgan sohasi – ergonimiya. Ergonimlar iqtisodiy va siyosiy omillar ta'sirida shakllanadi, dunyoning til rasmining rivojlanishida ma'lum o'rin egallaydi, uning "tarixiy parchasi"ni aks ettiradi.

Tilshunoslikda "ergonim" atamasi birinchi marta 1978-yil N.V.Podolskayaning "Rus onomastik terminologiyasi" lug'atida taklif qilindi. N.V.Podolskaya o'z lug'atida "ergonim" kelib chiqishi yunoncha "pyov" – mehnat, faoliyat, "onim" – nom, kishilar birlashmasi, shu jumladan, kasaba uyushmasi, tashkilot, muassasa, korporatsiya, korxonalar, jamiyat: "Ergonimlar murakkab lingvistik va madaniy hodisa bo'lib, unda til ichidagi va ekstralingvistik (birinchi navbatda, iqtisodiy va huquqiy) omillar o'zaro ta'sir qiladi: individuallashtiruvchi nominatsiya kompaniya mulkiga aylanadi va shu bilan birga egalik belgisi, ya'ni lingvistik emas, balki ijtimoiy xususiyatga ega bo'lgan mulkni himoya qilish vazifasini bajara boshlaydi" [1].

Ergonim – korxonalar nomi yoki jamiyat hayotining turli sohalarida (siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy, ma'naviy) faoliyat yurutuvchi tashkilotlar. Bunday fuqarolarning tadbirkorlik birlashmalariga ijodiy uyushmalar, xalqaro tashkilotlar, ta'lim muassasalari, sport jamiyatlari, firmalar, korporatsiyalar misol bo'la oladi.

Ergonimika - onomastikaning ergonimlarni o'rganadigan bo'limi.

Ergonimiya - ma'lum davr ergonimlari lug'ati yoki ro'yxati. Ergonimiya - ergonimlar majmuyidir [2].

Ergonimlarning yasalishi turli tuzilmalar orqali amalga oshadi. Bir tomondan olib qaraganda, ergonimlarning turli toifalari hayotimizdagi yangiliklarni ifodalash orqali leksik boyligimizning oshishiga ham o'ziga xos hissa qo'shayotir. Ikkinchi tomondan, ushbu holat keng ommaga tushunarli emas. Ularning katta qismi oddiy kishilarga tanish emas, balki mavhum tushuncha sifatida qabul qilinadi. Ularni izohlash, tadqiq qilish tilshunoslikning birinchi galdagi vazifasidir. Ergonimlarni nomlash jarayonida bozor bilan bilan bevosita bog'liq bo'lgan so'zlar ro'yxatini tuzib chiqish. Buning uchun so'zlarni izlash yo'nalishini belgilab olish darkor. Quyida taxminiy yo'nalishlar va hozirda mavjud ergonim nomlarni ham misol keltirib o'tish mumkin:

- kompaniya asoschilari bilan bog'liq bo'lgan so'zlar – masalan, asoschilarning ismi-sharifi: “Asqarali va Alimirzo” M.Ch.J, “Shermuhammad hoji savdo maskani”, “Muhammad servis” M.Ch.J kabi;

- tovar yoki xizmatdan foydalanish natijasi bilan bog'liq so'zlar: go'zallik, salomatlik, to'yish, quvonch, bolalar kulgisi va hokazo: “Oydin shifo”, “Maftuna” go'zallik saloni, “Picnik” kafesi kabi;

- tovar yoki xizmatning xususiyatlari bilan bog'liq asosiy so'zlar: samarali, xavfsiz, tezkor natija va boshqalar: “Tez-tez” pochta, “Samara” M.Ch.J, “Bisyor - tezkor tozolov” M.Ch.J kabi;

- raqobatchilar bilan solishtirganda tovaringizning iste'molchilar uchun taqdim etayotgan foydasi bilan bog'liq bo'lgan so'zlar: yanda arzon narx, kamxarjlik, ishonchlik, yuqori darajadagi servis va h.k. Bunday so'zlar ergonim nomida ifodalanmasa, replika tarzida ham keltirish mumkin (replika – “yana qo'shaman” degan ma'noni bildirib, dialog ishtirokchilaridan birining nutqi tamomlangan joy replikaning chegarasi sanaladi [3]): “Meros” arzon dorixona;

- tovardan foydalanishda ishlatiladigan texnologiyalar ta'rifi bilan bog'liq so'zlar: uch bosqichli tozalash tizimi, yuqori malakali mutaxassislar, eng yangi materiallar singari.

So'z yasalishi, umuman, qanday usul, qanday vosita bilan bo'lmasin yangi leksik ma'noli so'z hosil qilishdir (so'z yasalish – muayyan tilda mavjud bo'lgan usullar, namuna va qoliplar asosida, ma'lum vositalar yordamida yangi so'z hosil qilish [4]).

O'zbek tilidagi so'z yasash usullari: 1) affiksatsiya (morfologik) usuli; 2) kompozitsiya (sintaktik) usuli; 3) abbreviatsiya (qisqartma) usuli; 4) semantik (ma'noviy) usuli; 5) fonetik usul; 6) takrorlash usuli. Biz bu usullarni ergonimlarni yasalish qatorida ko'rib chiqamiz.

So'zga so'z yasovchi affiks qo'shish bilan yangi so'z hosil qilish **affiksatsiya** usuli deyiladi. So'z yasovchi affikslar o'zbek tilida, asosan, suffiks tarzida qo'llanib, so'z o'zagidan so'ng qo'shilib keladi. Masalan, “Ziyokor” kitoblar do'koni. Ba'zan bunday affikslar o'zak oldiga prefiks tarzida qo'shilib, yangi ma'nodagi so'z yasashi mumkin.

O'zbek tilida so'z yasovchi affikslardan tashqari, o'z xususiyatlari bilan affikslarga juda yaqin turadigan xona, noma, obod kabi so'z-affikslar ham mavjud. Bunday so'z-affikslar tilshunoslikda affiksoidlar deb ham yuritiladi. Masalan, “Fayzobod” do'koni, “Bolajon” o'yinchoqlar do'koni.

Birdan ortiq mustaqil ma'noli so'z yoki so'z shakllarining qo'shiluvi, birikuvu orqali yangi so'z yasash **kompozitsiya** usuli bilan so'z yasash deyiladi. Bu usul bilan qo'shma, ayrim juft

so'zlar hosil qilinadi. Masalan, "Best market", "Murod-i maqsad", "Zoomagazin", "Impex insurance" sug'urta kompaniyasi, "Mir elektronika".

Abrevatsiya. Bu usulga ko'ra, bir butun holda qo'llanadigan to'g'ri ma'noli turg'un birikmalarning qismlari har xil yo'l bilan qisqartirilib so'z hosil qilinadi. Bu usul rus tilidan kirgan bo'lib, qisqartma otlar shu usulda yasaladi. Masalan: B.F.L brend kiyim do'kon, "K.F.S", "F.T.S" brend do'koni, "D.H.L". Birinchi so'zning o'zi qisqartirish orqali ham so'z yasaladi: "M.T Maxtel", "D.Maretti", "Uz.tex", "U.S Polo", "R.S jalyuzi", "M.U boutique", "O'z.shaharsozalik" kompaniyasi.

Takrorlash. Bunda so'zlar takrorlanib yangi so'zlar yasaladi: "Tez-Tez" kompaniyasi.

To'g'ri nom tanlashning, asosan, 10 ta qoidasi mavjud. Garchi ular majburiy hisoblanmasa ham, mahsulot yoki kompaniya, ishlab chiqarish obyektlari nomining sifati va kuchini baholashning yaxshi mezonlaridandir:

Noyobligi: har qanday muvaffaqiyati nom o'ziga yarasha noyob va betakror bo'lishi, bozorda o'xshashliklarga ega bo'lmasligi darkor;

Jozibador: maqsadli auditoriyangizga siz tanlagan nomning ma'qullik darajasi;

Yengil talaffuz: maqsadli auditoriyangizga nomni talaffuz etish qiyinchilik tug'dirmasligi;

To'g'ri talaffuz: maqsadli auditoriyangiz nomni qanday talaffuz etishini sinab ko'ring: talaffuz siz kutganingizdekmi (ayniqsa, nom murakkab tarkibli yoki xorijiy tilda bo'lsa)?

Oson yodda qolishlik: Maqsadli auditoriyangiz nomni yodida saqlab qolishi osonmi, iste'molchi bir necha daqiqadan keyin nomini takrorlar oladimi?

Yorqinlik darajasi: raqobatchilar va bozorning yirik ishtirokchilari orasida siz tanlagan nom qanchalik ajralib turadi?

Bozorga monandlik: kompaniya, ishlab chiqarish obyektlari, mahsulot, xizmat ko'rsatish obyektlari nomi bozor yoki mahsulotlar toifasiga qanchalik mos keladi?

Narx kategoriyasi: kompaniya yoki mahsulot nomi o'zi ishtirok etishi rejalashtirilayotgan narx egmentiga qanchalik mos?

Tasavvur va o'xshatish: Mahsulotning nomini eshitganda maqsadli auditoriyaning ko'z o'zgida paydo bo'ladigan obraz va tasavvurlar[1].

Samarali muqotga erishish uchun nomzodlar o'z korxonalarini uchun juda ko'p turli xil original nomlarni ixtiro qilishadi. Quyida ergonimlarni maqsadli nom qo'yish usullarini ko'rib chiqamiz:

- Manzil bo'yicha nomlash. Bu nomlashda ergonim joylashgan koordinata hisobga olinadi va mijoz uchun ham tushunarli bo'ladi. Misol uchun, "Sardoba shopping" do'konlar ko'p, lekin aynan sardobada joylashgan do'kon haqida ma'lumot berilyapti. "Navoiy fayz" do'koni, Alisher Navoiy ko'chasida joylashgan do'kon.

- Eskirgan so'zlar. Zamon jadallik bilan rivojlanayotgan, chet tillari xalqimiz ongiga tez singib, G'arb madaniyati keng yoyilayotgan bir vaqtda eskirgan so'zlardan foydalanish juda ham kam hollarda uchramoqda. Misol uchun, "Minora" – minoralar hozirgi kunda qurilmay qo'ygan va unga ehtiyoj ham yo'q: "Minora" o'quv markazi, "Minora" kafesi. Bunday nomlar juda kam.

- Eponimlar – (eponim - kimgadir, qayergadir yoki biror narsaga nomi berilgan, deb ishoniladigan shaxs, joy yoki narsa. Muayyan shaxs nomi bilan atalgan shaxs, joy yoki narsa shu nomdagi munosabatga ega[2]) korxonaga egasining, farzandining yoki o'zi yoqtirgan biron

shaxs ismini qo'yish. Bunday nomlar hozirgi kunda eng ko'p qo'yilayotgan turlardan biri hisoblanadi. Ota yoki onasining nomini qo'yish orqali ularga bo'lgan cheksiz hurmat, minnatdorchiligini izhor qilishning bir yo'li desa ham bo'ladi. Misol uchun, "Shermuhammad Hoji ota savdo majmuasi", "Asqarali va Alimorzo" M.Ch.J, "Mubashshir imkon" M.Ch.J kabi. Farzandining yoki biron yoqtirgan shaxs ismining qo'yilish holatlari ham juda ko'p: "Aisha" boutique, "Alif" taklifnomalari, "Safiya" shirinliklar kafesi, "Aziza" ayollar kiyim do'koni, "Gulandom" kelinlik liboslari kabi. Lekin nom qo'yayotganda ismlardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Peshlavhada nom o'rniga ismni o'qigan xaridorlar ongida u nomga nisbatan reaksiya paydo bo'ladi: u nom yaxshi insonlarini, yomon ko'rgan yoki yoqtirmaydigan ismlarini esga solib, obyektga kirish harakatidan qaytarishi mumkin. Nom obyektning nima bilan shug'ullanishini bildirib, dastlabki ma'lumotni berib turishi kerak. Masalan, "Norka" bosh kiyimlar do'koni: bosh kiyimning bir turning nomi qo'yilgan va bu bosh kiyimlar do'koni ekanligini anglatib turibdi. "Medtexnika" do'koni: bu obyektida meditsinaga oid texnika buyumlari sotilishi qisqartirish orqali ifodalanib turibdi.

- **Mimetika.** Sonlar bilan ifodalash. Ergonimlar nomlari juda ko'pi bir biriga o'xshash va xizmat ko'rsatish, mahsulot sifatleri ham raqobatbardosh. Shu xususiyatlarini yanada namoyon qilish uchun nom oldiga, oxiriga raqam qo'yilishi ham diqqatni tortmoqda. Masalan, "№1 Lag'mon hause", "№1 Shashlik hause", "№1 Norin markazi", "№1 Beshbarmoq", "Zargarlik uskunalari 585", "Zargarlik uskunalari 999" kabi.

- **Oddiy leksik-semantik onimizatsiyalar** - sotilayotgan mahsulot yoki xizmat nomlarini bildiruvchi obyektning nomlash: "Ferma suti va sut mahsulotlari" do'koni, "K.F.S" kafesi, "Best décor" sahna bezaklari, "Burger chicken" kafesi, "Kansmir", "Phone shop", "Uyg'ur lag'on" milliy taomlar oshxonasi kabi.

- **Metoforik usul:** Bu usulda nom tanlayotganda obyektning nima bilan shug'ullanilishi hisobga olinmaydi, balki jarangdor, eshinishi yoqimli, oson talaffuz qilinuvchi so'zlar tanlanadi. Masalan, "Olmos" foto studiyasi, "Zumrad" do'kon, "Oltin jo'ja" kafesi, "Shirin dunyo" kafesi, "Marvarid travel" aviakassa.

- **Dabdabali nomlardan foydalanish.** Barchani hayratga solish, e'tiborni jalb qilish uchun dunyodagi eng mashhur joy nomlaridan foydalanish ham samarali natija beradi: Nyu-York shahrida joylashgan dunyoga dong'i ketgan mehmonxonasiga o'xshatib "Plaza" mehmonxonasi, "Plaza" restorani, "Tojmahal" majmualar joyi, "Roma" restorani.

- **Brend** (bernd inglizcha: brand – tamg'a, belgi: bir sotuvchining tovar yoki xizmatini boshqa sotuvchilarnikidan ajaratib turuvchi nom, atama, dizayn, belgi yoki boshqa xususiyat[4]) nomlaridan foydalanish. Tijorat obyektini, xizmat ko'rsatish shoxobchalariga brendga aylanib, o'z mijozlariga ega bo'lgan dunyodagi eng mashhur brend nomlarini qo'yilishi holatlari har qadamda uchraydi: "Enrica Cerini" boutique, "D.Maretti", "Baoyu" tikuv mashinalari do'koni, "Rasulov GI" eshik va romlari, "Premier" maishiy texnikalar, "Diskont", "Colin's" boutique, "Fadolli ricci" boutique, "U.S.Polo" boutique, "Cabani + original" boutique, "Etor men's world" boutique "FloorPan" v.h.k.

- **Neologizmlar.** Neologizmlar juda ko'p afzalliklarga ega. Birinchidan ularning ko'p tillarga tarjimai yo'q, ya'ni ular xalqaro bo'lishi mumkin. Ikkinchidan ular hech qanday salbiy his-tuyg'ularni keltirib chiqarmaydi. Uchinchidan, ular deyarli hech qachon tovar belgisini ro'yxatdan o'tkazish bilan bog'liq muammolarga duch ekilmaydi. Biroq, neologizmlar lug'at so'zlari va iboralarga qaraganda bozorga chiqarish qiyinroq bo'ladi, chunki iste'molchi

nomini eslab qolish va uni brend g'oyasiga moslashtirish uchun ko'proq harakat talab etiladi. Nomlarning professionalligi shundaki, neologizmlar hech bo'lmaganda nom uchun texnik talablarga javob beradi. Agar tovar nomini to'g'ri talaffuz qilishning iloji bo'lmasa yoki u shubhasiz salbiy assotsiatsiyalarni keltirib chiqarsa, hatto eng yorqin va keng ko'lamli reklama kompaniyasi ham uni qutqara olmaydi.

• Durugaylash (irsiy belgilari bilan bir-biridan farq qiladigan organimzlarni jinsiy yoki vegetative usulda o'zaro chatishtirib olingan nayel[5]). Bu usulda ikki tildan teng foydalaniladi, bir qismi boshqa, ikkinchi qismi boshqa tilde ifodalaniladi. Bu orqali nomni yanada jarangdor qilish nazarda tutiladi. Masalan, "Sardoba shopping", "Karvon travel", Bio ferma".

Bugungi kunda so'z yasashida juda ko'p usullardan foydalanilmoqda. Yuqorida ulardan ayrimlarini ko'rib, tahlil qilib o'tdik. Ko'rib o'tilganidek, ergonimlarga nom tanlashda "urf" bo'layotgan usul: shaxs ismi va chet el brendlari. Insonlar ergonim nomlarga qaraganda bu qanday obyekt? u nima bilan shug'ullanadi? yo'nalishi nimadan iboratligini ifodalab turishi kerak. Barchaga birdek tushunarli bo'lmagan, chet el tillari orqali ifodalangan so'zlarni o'qigan oddiy xalqni bu obyektlarga qiziqishi ham kuchsiz bo'ladi. Xalqqa xizmat qilmoqchi, kimnidir og'irini yengil qilmoqchi, halol yo'l bilan mablag' yig'moqchi bo'lganlar o'z ergonimlariga to'g'ri nom tanlashi joiz. Nom tanlash mas'uliyatli vazifa. Nom muvaffaqiyatli chiqishi uchun nafaqat til qoidalariga amal qilish, balki xalqning milli-madaniy qadriyatlari, odob-axloq me'yorlari, dunyoqarashi, shuningdek, ishlab chiqarish, savdo obyektlari, mahsulot haqidagi tasavvurlarini ham inobatga olish lozim bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Fozila Ashurova: "Kompaniya yoki mahsulotga nom qanday tanlanadi?". 2018.
2. "Eponim, n.:Oksford inglizcha lug'ati". OED Onlayn. 26.10.2019.
3. "Brend umumiy til marketing lug'ati" 2018.24.05
4. "Brend umumiy til marketing lug'ati" 2018.24.05
5. O'z.M.E. Birinchi jild. Toshkent, 2000-yil
6. N.V.Podlskaya: "Rus onomastik terminologiyasi lug'ati" 1979.